

QISSADA MA'RIFIY- BADIY MAVZUNING EPIK TALQINI

Esanova Mohinur Mavlon qizi

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU magistratura 2-kurs talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada Isajon Sultonning "Hazrati Xizr izidan" qissasi tahlil etilgan, yozuvchining bayon uslubidagi o'ziga xoslik, qahramonlarning afsonaviy zot haqidagi fikrlari, o'ylari va unga munosabati masalalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Xizr payg'ambar, ritorik so'roq gaplar, diniy qarashlar, qissa janri, badiiy syujet, tarixiy obraz.

Annotation: in this article "Hazrati Xizr izidan" story of Isajon Sulton analysed, the specificity of the author's narrative style, the thoughts, thoughts and attitudes of the heroes about the legendary breed described.

Key words: Xidrellez, rhetorical questioning, religious views, story's genre, artistic syujet, historical hero.

Аннотация: В этой статье освещается авторский стиль повествования, его мысли и взгляды на легендарную личность.

Ключевые слова: пророк Хизр, риторические вопросы, религиозные взгляды, повествовательный жанр, художественная литература, исторический образ.

Adabiyot - yurak ishi. U qalblarni larzaga solib, inson ruhiyatining iqlimini o'zgartirishga qodir buyuk kuch. Shundan kelib chiqsak, "badiiy adabiyot dunyoni o'zgartiradi" deyilsa ham aslo mubolag'a emas, ayni haqiqatdir. Zero, badiiy adabiyot insonni o'zgartirish orqali dunyoni o'zgartiradi" [2, 52- bet].

Inson ruhiyatini anglash mushkul, mashaqqatli. Badiiy adabiyot esa inson ruhiyatini, qalbini tushunish sari yo'l ochadi...

Taniqli adabiyotshunos Bahodir Karimning "Ruhyat alifbosi" kitobida zamonaviy o'zbek adabiyotida yozilayotgan qissalarga shunday fikrlar bildiriladi: "Keyingi yillarda yozilgan o'zbek qissalarining badiiy-estetik saviyasi ham, mavzu mundariyasi ham, tasvirlash va bayon etish usuli ham rang-barang ; biri ikkinchisini takrorlamaydi. Albatta, har bir qissa mohiyatidagi yutuq va yoki nuqson muallif dunyosini, darajasini ko'rsatadi. Yozuvchilik san'atini nisbatan yaxshi egallagan, so'z mas'uliyatini, nafosatini his etgan va oqibat tasavvurimizga muhrlanib qoladigan oydin manzaralarni chizayotgan chin san'atkorlikka munosib qissanavislarimiz bor, shukr "[3, 6- bet]. Shunday chin san'atkorlikka munosib yozuvchilarimizdan biri Isajon Sultonning "Hazrati Xizr izidan " qissasi ham ruhiyatga oziq, ko'ngilga taskin beruvchi ana shunday nodir asarlar sirasiga kiradi. Yozuvchining o'zi ta'kidlaganidek, qissada xalq shuurida uzoq yillar yashab kelayotgan o'lmas timsollarni olam ahliga namoyon qilish tamoyili yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Asar

yetti qismdan iborat bo‘lib, har bir qism tarkibida bir nechta hikoya berib boriladi, bu hikoyalar markazida turuvchi obraz esa Hazrati Xizrdir.

“ Hazrati Xizr izidan “ qissasida o‘zimizning zamonimizda, biz har kuni ko‘rib turadigan odamlar tasvirlanadi, kishilarning afsonaviy zot haqidagi qarashlaridan, Xizr kimligini o‘z holicha anglab yetgan bir inson taqdiridan hikoya qiladi.

Asar tili sodda, tushunarli, xalqchil. Kitobxon biror o‘rinda qoqinmasdan o‘qiydi, biroq qissaning g‘oyasi, unda berib boriladigan diniy qarashlarga yo‘g‘rilgan fikrlar o‘quvchini fikrlashga undaydi, kezi kelganda esa o‘yga cho‘mdiradi. Misol tariqasida keltiradigan bo‘lsak, asarda shunday o‘rinlar bor: “Har qadam bosganimda “ Yo Egam “ deb qadam bosaman. Suv betida juda yupqa bir parda bor, “ Yo Egam “ deganim uchun o‘sha meni ko‘tarib turadi. Sal chalg‘isam, g‘arq bo‘lib ketishimdan shunchalar qo‘rqamanki, a‘zoyi badanimni qora ter bosadi, nainki dunyo, balki o‘zimning kimligim ham esimdan chiqib ketadi, butun fikru zikrim qirg‘oqqa yetib olish bo‘ladi ” [1, 169- bet]. Ushbu jumboqlidek, sirlidek ko‘ringan bu holat, albatta, o‘quvchini tafakkur qilishga undaydi, yozuvchi bu holatga asar qahramonlari tilidan izoh ham berib o‘tadi: “ –Tepangizda ko‘k osmon, ostingizda qattiq yer turganiga aldanmang. Hammangiz suv betida qadam tashlab borayotgan odam misolisiz. U istagani on parda yirtilib, tubsizlikka g‘arq bo‘lib ketishdan qo‘rqmaysizmi?”[1, 169-bet]. Asar qahramoni tilidan berilgan ushbu fikrlar orqali yozuvchi, fikrimcha, dunyoning o‘tkinchiligi, u dunyo mavjudligi va inson bolalari qaysidir savobi evaziga jannatga, qaysidir gunohi uchun esa do‘zaxga noil bo‘lishi haqidagi diniy qarashlarni aks ettirgan. Yana bir o‘rinda shunday fikrlar uchraydi: “ Yunus ibn Matto esa... birdaniga uch qavat zulmat orasida qoldi, deyishadi bilgichlar. Tun zulmati, dengiz zulmati, baliq qornidagi zulmat... Tangri istasa, bir necha qat zulmatlar orasiga tiqib yuborishi hech gap emas.”[1,166-bet]. Ushbu fikrlarni yana-da teranroq anglash uchun o‘quvchidan diniy bilimlar talab qilinadi, albatta, ammo tafakkur qilib o‘qilsa, qissaning o‘zidan ham savollarga javob olish mumkin. Boisi, yozuvchi aytib o‘tganidek, har bir sirlidek tuyulgan holatga qahramonlar nutqidan izoh berib o‘tadi. Yuqorida keltirilgan fikrlarga Yunus buva tilidan izoh beriladi: “ – Ey voh! Dunyo degan baliq qornida yetmish yil yashabmanu biron marta bu zulmatdan meni qutqar deb iltijo qilmabman,- dedi u soqoli titrab. – Mana endi ajal ko‘rina boshlaganida titrab- qaqshaymanu erta bir kun qiyomat kunida Xudoyim hech bo‘lmasa tepamda bitta qovoq o‘stirib qo‘yarmikin deb qo‘rqaman...” [1,164-bet].

“ Bilimli kishi va devona” hikoyasida esa Xizr payg‘ambar va Mansur Xalloy suhbatini keltiriladi:

“- Dor og‘ochini arralayotgan paytim meni nega to‘xtatding?

-Taqdir yoy, ajal o‘q, otguvchi O‘zi bo‘lsa, qayga qocharding?- deb javob qildi sherigi.

-To‘g‘ri aytasan...O‘zidan boshqa manzil yo‘q.”[1, 180-bet].

Bu dialog orqali qissanavis har bir jon egasiga taqdir bitigi Olloh taolo tomonidan bitilishi, kuni kelib bu omonat jon o‘z egasiga topshirilishi, insonlar

doimo qazoga rozi bo‘lib yurishlari lozimligi haqidagi diniy- falsafiy fikrlarni ilgari suradi.

Asarning yana bir o‘ziga xos xususiyati bu yozuvchi tomonidan aytilgan fikrlarning hikmatdek jaranglashidir: “ Ba’zan peshanangga yozilmagan narsalar ulug‘lar duosi bilan nasib qiladi ”[1, 175-bet], “Shuni bilki, savob nihoyatda ulug‘ narsa. Odam bolasidan boshqa bironta yaratiq savob hosil qila olmaydi, o‘zgaga bag‘ishlashni-ku qo‘yaver!”[1,175-bet], “ Ha, gohida halokat deganingiz marhamat bo‘lib chiqadi, yoki aksincha, marhamat deb o‘ylaganingiz halokatning naq o‘zginasidir “[1,194-bet], “ Qo‘rqinchli jonzotlarning bari gunohlar bois paydo bo‘ladigan jahannam maxluqlarini eslatish uchun yaralgan “ [1, 205-bet], “ Qaydan ham bilardingiz, jahannam o‘ti lang‘illaganida “ Uni hargiz bolamga ro‘para qilma “ deb yolvoradigan bittagina zot bor, xolos!” [1, 230-bet]. Qissadan bu kabi fikrlarni yana ko‘plab topish mumkin. Fikrimcha, bu ham yozuvchining bir yutug‘idir.

Qissani mutolaa qilish chog‘ida kitobxon e‘tiborini tortadigan yana bir jihat borki, bu ritorik so‘roq gaplarning sezilarli o‘rinlarda qo‘llanganligidir. Yuqorigi o‘rinlarda ta’kidlab o‘tganidek, asar o‘quvchini yana va yana fikrlashga undaydi, kitobxonni beixtiyor tafakkur ummoniga g‘arq qiluvchi asosiy vosita esa ritorik so‘roq gaplardir. O‘quvchi o‘zi sezmagan holda savollarga javob axtaradi, izlanadi, qaysidir o‘rinlarda javob topgandek ham bo‘ladi va eng muhimi, tafakkur qilichi charxlanadi. “ Muso payg‘ambarga duch kelgan Xizr ne uchun keyinchalik koinot sarvari bo‘lmish Muhammad alayhissalom qoshiga kelmadi ? Yoki o‘sha vaqtdayoq Haq rahmatiga qovusha qoldimi ?” [1, 168-bet], “ Demak, yer yuzidagi tirik odamlar ko‘zidan nihon, son –sanog‘i bemisl o‘zga yaratilqlar Uning mutlaq hukmlarini ado etib, hayot muvozanatini ta‘minlab turishar ekan-da ? “[1, 189-bet], “ Akaning qismati ham shunday: onaizorni sog‘insa, singlisini ko‘rgisi keladi. Uning ham talpinadigan boshqa kimi bor ?”[1, 218-bet], “ Qaysi Xizrning oyoqlari ostiga Parvardigor firdavsu rizvonni poyonoz qilib to‘shab qo‘yibdi ?”[1, 234-bet], “ Tangri taolo bir boshqni o‘n bir urug‘ni ming qiladi, qay bir ezgu ishim bois savob xazinalarini allaqachon yaratib qo‘ygan bo‘lsa-chi?”[1, 236-bet], “ Ha, kimdir “ Hazrati Xizr dunyodan o‘tdi “ dedi. O‘tgan bo‘lsa, el aro zahmatlarni o‘nglaguvchi kim? Kingadir do‘st, kingadir yor, kingadir qiblagoh, kingadir aka, kingadir uka bo‘lib qarshisiga Xizrday chiqayotgan, mushkullarini oson qilayotgan kim ? Kim ?..”[1, 238-bet].

Muallif qissaning boshidan boshlab Xizrni izlaydi, uni uchratish istagida yonadi va bu holat deyarli qissa yakuniga qadar davom etadi, ya’ni to‘rtinchi qismgacha davom etadi. To‘rtinchi qismda “Aka qissasi” orqali aslida Xizr kim ekanligi birmuncha oydinlashadi. Yozuvchi bilan xayolan izma –iz yurib Xizrni axtargan o‘quvchi ham savollariga javob topgandek, o‘z Xizrlarini kashf etgandek bo‘ladi, go‘yo: “ Dunyoning barcha Xizrlarni to‘plasangiz, otamday bo‘lolmasligini aytmoqchiman”[1, 229-bet], “...u falsafalarning bari bir pulga qimmatligini, dunyoda odam diydori, inson tafti bebaho ekanligini tushuna boshlabman...”[1,231-bet], “ Ey

voh, har narsa qoshu qarog‘imda ekanu g‘oyibdan kutibman, Xizrlarim yonimda ekan-u, boshqaga ko‘z tikibman” [1, 233-bet].

Xulosa qilib aytganda, asar insonga umr o‘tkinchiligini, Xizrlarni olisdan emas, balki yon – atrofimizdan izlashimiz lozimligini, olamda hamma narsadan ham eng aziz va ulug‘ narsa bu oqibat, yaqinlar diydori ekanligini yana bir bor eslatib qo‘yadi va bu fikrlar diniy- falsafiy hikmatlarga, hikoyatlarga yo‘g‘rilgan tarzda ifoda etiladi. Qissani mutolaa qilgan har bir o‘quvchi o‘zi uchun xalq orasida mashhur bo‘lgan “ Har bir inson Xizrdir” hikmatini qayta kashf etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Isajon Sulton “ Hazrati Xizr izidan” qissasi. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018.
2. Dilmurod Quronov “ Adabiyot nazariyasi asoslari”. Toshkent “ Navoiy universiteti” 2018.
3. Bahodir Karim “ Ruhiyat alifbosi”. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018.